

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН КОМПЛЕКСОВ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ**

Аймурзаева Гульназ Пухарбаевна

*Ассистент кафедры естественных и прикладных наук Нукусского
филиала Ташкентского университета информационных технологий имени*

Мухаммада ал-Хоразмий

aymurzaevagulnaz1990@gmail.com

Сейтниязов Давронбек Байрамович

*Доцент кафедры компьютерных систем Нукусского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени*

Мухаммада ал-Хоразмий

dawranbek.ds@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены принципы организации работы СУБД по поиску данных в базе данных, рассмотрен один из методов ускорения до-ступа к данным – индексация данных.

Ключевые слова: Система управления базами данных (СУБД), поиск, индексы, вторичные индексы, хеш- таблицы, В-деревья.

Современные система управления базами данных (далее СУБД) обрабатывают огромное количество информации, хранящейся в базах данных. Объемы этой информации достигают порой де-сятков терабайт. При этом выполнение запросов должно быть оперативным, а время отклика не должно превышать нескольких секунд.

Для обеспечения такого режима работы СУБД должна использовать не-которые методы ускорения выборки данных, позволяющие избежать последо-

вательного перебора строк в таблицах базы данных. Такая ситуация возникает при выполнении некоторых операций, таких как соединение таблиц или поиск строк, удовлетворяющих некоторому условию.

При поиске строк оператором SELECT строки таблиц базы данных последовательно загружаются в оперативную память компьютера. В простейшем случае происходит проверка на соответствие этих строк условию выборки и вывод отобранных строк в случае, если условие выполняется. Но если в базе данных находится большое количество строк, то замедление процессов выборки и модификации данных со временем становится заметным [1]. Причиной этого является ограниченность размера оперативной памяти, из-за чего строки таблиц не могут быть одновременно загружены в оперативную память. Это приводит к увеличению числа дисковых операций ввода-вывода и увеличению времени выполнения запроса

Для решения этой проблемы используются индексы. Индекс содержит записи, состоящие из ключевого значения и адреса логической записи, содержащей это ключевое значение. Файл, содержащий логические записи, является файлом данных, а файл, содержащий индексные записи, – индекс-ным файлом. Значения в индексном файле упорядочены по полю индексирования, которое обычно строится на базе одного атрибута (иногда нескольких).

Объем памяти, занимаемый индексным файлом, значительно меньше объема, занимаемого файлом данных. Вследствие этого уменьшается число дисковых операций ввода-вывода и уменьшается время отклика на запрос пользователя.

Как правило, индекс создается для таблицы только в том случае, если к данным в индексированных столбцах будет частое обращение.

Чаще всего для индексации в базе данных используются следующие индексные структуры:

- простые индексы;
- вторичные индексы;

- хеш-таблицы;
- В-деревья.

Простые индексы могут быть плотными (индекс соответствует одной строке таблицы), разреженными (индекс соответствует группе строк) и многомерными (индекс соответствует одному или нескольким другим индексам). *Вторичные индексы* требуют значительных затрат дискового пространства. Для уменьшения затрат памяти вторичные индексы используются в сочетании с простыми индексами, образуя тем самым многомерный индекс, в котором на верхнем уровне располагаются упорядоченные простые индексы,

а на нижнем уровне находятся вторичные индексы [2].

Хеш-таблица является одной из наиболее применяемых индексных структур. В качестве индекса обычно используется идентификатор строки, к которому применяется хеш-функция. Хеш-таблица широко применяется из-за того, что позволяет и уменьшить число дисковых операций ввода-вывода, и обеспечить безопасность данных. Если в хеш-таблице поддерживать оптимальное число блоков, то при поиске данных число дисковых операций ввода-вывода может уменьшиться до одной, а при добавлении или удалении – до двух.

Существенный недостаток хеш-таблицы – если не поддерживать в ней оптимальное число блоков, то добавляемая информация станет заполнять блоки переполнения, и число дисковых операций ввода-вывода будет возрастать пропорционально числу блоков переполнения.

В-деревья. Эта структура данных в последнее время получает все большее распространение. Основные особенности В-деревьев:

- автоматическая поддержка уровней индексации;
- эффективное управление размером свободных областей без использования блоков переполнения, которые используются во всех рассмотренных индексных структурах.

Достоинства В-деревьев:

- число дисковых операций ввода-вывода при организации поиска эле-

мента не превышает $\log_2 n$, где n – высота дерева, t – число элементов в узле дерева. Если существует возможность хранения корневой вершины в оперативной памяти, то число дисковых операций ввода-вывода уменьшается на единицу.

B-дерево является саморегулирующейся и эффективной структурой, в которой постоянно поддерживается баланс вершин и их упорядоченность.

Так как узел дерева представляет собой значения, находящиеся в некотором диапазоне $[a, b]$, где a и b являются первым и последним ключом узла соответственно, в B-дереве легко организуется поиск в диапазоне значений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вийера, Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 :базовый курс [Текст] / Роберт Вийера ; пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010.
2. Гарсия-Молина, Г., Ульман, Д. Д., Уидом, Д. Системы баз данных : Полный курс [Текст] / Гектор Гарсия-Молина, Джефри Д. Ульман, Дженифер Уидом ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2012.
3. Feoktistov, A.G. Distributed Computing Environment for Vulnerability Analysis of Energy Critical Infrastructures / A.V. Edelev, I.A. Sidorov, A.G. Feoktistov // Advances in Intelligent Systems Research. — 2018. — Vol. 158. — P. 37-42.
4. Globus Toolkit [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://toolkit.globus.org/toolkit/> (дата обращения: 24.09.2021).